

Disclaimer zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Datenrepositorien des Museum für Naturkunde Berlin

Katja Kaiser

Wie der *Leitfaden. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten* des Deutschen Museumsbunds deutlich macht, sind koloniale Sammlungen in Naturkundemuseen ebenso wie Sammlungen in anderen Museumssparten aufgrund ihrer Aneignungskontexte sensibel. Zudem können auch Pflanzen, Tiere und Mineralien sowie Archivbestände kulturell bedeutsam sein.¹ Dies gilt es bei der Digitalisierung zu berücksichtigen. In Datenrepositorien des Museums für Naturkunde Berlin publizierte Bestände aus kolonialen Kontexten sollten fortlaufend als solche markiert werden. Dafür wird dauerhaft ein Hinweis dazu eingeblenDET. Der bereits verwendete Disclaimer (*cultural sensitivity warning*) wird zukünftig noch erweitert, um auf diskriminierende Inhalte sowie möglicherweise enthaltenes Indigenes Wissen (*Indigenous intellectual and cultural property*) hinzuweisen. Überdies betont das Museum, dass Tiere und Pflanzen nicht nur naturwissenschaftliche Objekte sind, sondern als kulturelle und spirituelle Entitäten wahrgenommen werden können. Daher bereitet ein zusätzlicher Absatz im Disclaimer Besucher*innen des Datenportals auf die Abbildung präparierter Tiere und Pflanzen vor.

INHALTSWARNUNG

Das Datenportal des Museums für Naturkunde Berlin (MfN) bietet freien und offenen Zugang zu den Sammlungs-, Archiv- und Bibliotheksbeständen. Wir wollen damit dazu beitragen, dass diese Sammlung Teil einer globalen wissenschaftlichen Infrastruktur und von vielen Menschen mit unterschiedlichsten Perspektiven und Fragen genutzt werden. Gleichzeitig aber sind naturkundliche Sammlungen mit politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Machtstrukturen der Vergangenheit und Gegenwart und den damit verbundenen Diskursen verwoben. Objekte und historische Dokumente können daher kulturell sensibel sein. Darüber hinaus können Etiketten oder Inventare diskriminierende Ausdrücke enthalten. Diese Begriffe werden nur unverändert (wörtlich) übernommen, um sicherzustellen, dass keine Informationen oder Zusammenhänge, die für die Identifizierung bestimmter Objekte und anderer Materialien entscheidend sind, verloren gehen oder gelöscht werden. Wir haben damit begonnen Daten anzureichern, Informationen über Erwerbungskontexte und historische Hintergründe inklusive mögliche Unrechtskontexte zu untersuchen. Bitte beachten Sie auch, dass dieses Datenportal Bilder oder Namen von Verstorbenen enthalten kann.

Wir bemühen uns zwar, die Richtigkeit der in diesem Portal verfügbaren Informationen zu gewährleisten, sind uns jedoch bewusst, dass die möglichst schnelle Online-Bereitstellung dieser Informationen den Bemühungen um präzise, zuverlässige und angemessene Daten widersprechen kann. Wir sind bestrebt, mit Expert*innen und interessierten Öffentlichkeiten weltweit zusammenzuarbeiten, um ein besseres Verständnis unserer Bestände als globale Wissensressource zu fördern. Wir werden Informationen, die ungenau oder unangemessen sind, nach Rücksprache überarbeiten oder entfernen. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um hier gefundene Daten zu bestätigen, zu kommentieren oder zu ergänzen.

Das Museum für Naturkunde Berlin weist auf die Existenz schädlicher Inhalte in vielen wissenschaftlichen Publikationen und Originalmaterialien zur biologischen Vielfalt hin. Wir stellen uns unserer Verantwortung und dem zuweilen schmerzhaften Erbe unserer Sammlung und versuchen, dessen Auswirkungen auf die heutige Wissenschaft aufzuarbeiten.

Ein Angebot von

für Natur MUSEUM FÜR NATURKUNDE BERLIN **Leibniz Gemeinschaft**

¹ Deutscher Museumsbund (Hg.), 2021. Leitfaden. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, 3. Fassung, Berlin; Brandstetter, Anna-Maria/Hierholzer, Vera (Hgg.), 2018. Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen, Göttingen.